

Estrategias pedagógicas dirigidas a maestros para incentivar la literatura infantil de niños y niñas con autismo en educación básica primaria del Instituto Técnico Guaimaral de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander.

Pedagogical strategies aimed at teachers to encourage children's literature of children with autism in elementary education at the Guaimaral Technical Institute in the city of Cúcuta Norte de Santander.

Diana Carolina Mogollon Gauta¹
Universidad de Pamplona

Resumen.

En esta investigación se adaptan estrategias pedagógicas por medio de pictogramas, para facilitar la formación académica de niños con trastorno autista de la básica primaria del Instituto Técnico Guaimaral de la ciudad de Cúcuta. El autismo se asume desde José Ramón Alonso (2004) quien señala: “el autismo es una discapacidad, un trastorno generalizado del desarrollo cerebral que produce un comportamiento anómalo en el cual los niños afectados se muestran indiferentes, ausentes, con dificultad para formar lazos emocionales con otras personas”. La investigación estimula la autoestima al hacer sentir al educando un sujeto activo en igualdad de condiciones. La muestra fue de 5 estudiantes con autismo. Las estrategias se trabajaron con la finalidad de buscar acciones adecuadas y dar solución a la problemática de la comunidad autista, mejorando el proceso de aprendizaje en el marco de la inclusión educativa.

Palabras Clave: inclusión educativa, estrategia pedagógica, trastorno autista, proceso lector, literatura infantil, pictogramas.

Abstract.

¹ Universidad de Pamplona, Facultad de Educación dcmogollon@unipamplona.edu.co

In this research, pedagogical strategies are adapted by means of pictograms, to facilitate the academic training of children with autistic disorder at the primary level of the Guaimaral Technical Institute in the city of Cucuta. Autism assumed by José Ramón Alonso (2004) he says: "Autism is a disability, a generalized disorder of brain development that produces an abnormal behavior in which the affected children are indifferent, absent, with difficulty forming emotional bonds with other people". Research stimulates self-esteem by making the student feel an active subject on an equal footing. The sample was five students with autism. The strategies were work with the aim of seeking appropriate actions and solutions to the problems of the autistic community, improving the learning process within the framework of educational inclusion.

Keywords: Educational inclusion, pedagogical strategy, autistic disorder, reading process, children's literature, pictograms

Introducción

En la actualidad la educación especial es un área de estudio que ha adquirido un gran auge dadas las necesidades que existen de integrar al sistema educativo regular a todos aquellos niños que padecen una discapacidad. para los niños especiales, la vida es un poco más complicada, es por ello que necesitan siempre apoyo de todas las personas a su alrededor, el hecho de saber que su familia, amigos y conocidos están con él, para ayudarlo y apoyarlo, los hace sentirse alegres, con ganas de esforzarse para que al final todo valga la pena. Para ellos es más difícil hacer cosas que para nosotros nos resultan fáciles, sin embargo, nosotros no le damos el mismo valor al lograrlo que ellos por ser especiales y haber podido lograr un reto más en su vida; en esta investigación se trabajará con personas con síndrome autista que es una condición que los aleja de la sociedad y hasta de sus familiares. El autismo constituye una de las alteraciones más dramáticas del desarrollo humano, ha llegado a convertirse en un enigma científico y terapéutico que ha concitado a esfuerzos muy variados por comprenderlo y curarlo; el autismo afecta algo tan esencial en nuestra vida cotidiana como la capacidad de entender que lo que los demás hacen, piensan, creen y sienten.

El autismo es un trastorno del desarrollo, permanente y profundo; afecta a la comunicación, imaginación, planificación y reciprocidad emocional. Los síntomas, en general, son la incapacidad de interacción social, el aislamiento y las estereotipias; un bebé autista puede pasar desapercibido hasta el cuarto mes de vida; a partir de ahí, la evolución lingüística queda estancada, no hay reciprocidad con el interlocutor, no aparecen las primeras conductas de comunicación intencionadas (miradas, echar los brazos, señalar...).

Está claro que todos los niños, en algún momento determinado de su desarrollo, necesitan la ayuda del adulto o de algún otro niño más capaz, pero los niños con autismo lo necesitan más. La ayuda se brinda en los tres momentos más importantes del desarrollo de la acción: orientación, ejecución, control y su intensidad dependerá de las necesidades educativas que presenten los niños en cada momento. Al respecto, el Dr. Luis Bravo Valdivieso especifica que el origen del autismo obedece a una anomalía en las conexiones neuronales que es atribuible, con frecuencia a mutaciones genéticas.

El autista no se hace, nace, está claro que el autismo es genético y se obtiene, por lo general, en parte del padre y en parte de la madre. Sin embargo, no se ha demostrado que estas diferencias genéticas, aunque resultan en una neurología atípica y un comportamiento considerado anormal, sean de origen patológico. En este orden de ideas, la problemática reflejada debe ser enfocada desde una óptica que permita encontrar soluciones viables en el marco del contexto real, por ello es necesario diagnosticar el desarrollo de esta modalidad, en el escenario de su propia realidad para que se convierta en una alternativa válida a tomar en cuenta al momento de así buscarle solución al problema estudiado, y así conducir su puesta en práctica con probabilidades de éxito, ya que se plantea frente a una problemática existente, oportuna y en términos de posibles soluciones a los problemas que enfrentan.

La investigación también engloba, el que necesariamente haya que conocer otras necesidades que influyan en el problema a investigar, como es el saber en este caso que tipo de dificultad presentara el niño con autismo; nos apoyaremos en investigaciones realizadas y especialistas que han dedicado parte de su vida a conocer y aprender sobre el

comportamiento de niños con dificultades en el aprendizaje, ya sea tanto motoras como físicas en este síndrome.

En sintonía con lo expuesto en este estudio se pretende diseñar una cartilla pedagógica para incentivar la literatura infantil de niños y niñas que presentan autismo del colegio Instituto Técnico Guaimaral, para lograrse se propone:

- analizar la población a trabajar por medio de una observación directa del campo.
- proponer a través de material gráfico la importancia de la literatura infantil.
- implementación de estrategias pedagógicas para incentivar la literatura infantil de niños y niñas con autismo de dicha institución.
- identificar el impacto ante el uso de estrategias dirigidas a niños con autismo.

Abordaje teórico y conceptual.

El término de autismo ha venido teniendo cambios con el transcurso de los años, desde que **Leo Kanner (1943)** en su artículo “los trastornos autistas del contacto afectivo”, dio a conocer a partir de una observación de 11 niños con déficit social, conductas repetitivas y retardo en el lenguaje en la clínica psiquiátrica infantil John Hopkins, logro extraer una serie de características las cuales son: extrema soledad autista, deseo obsesivo de invariancia ambiental, memoria excelente, expresión inteligente, hipersensibilidad a los estímulos, mutismos o lenguaje sin intención comunicativa real y limitaciones en la variedad de la actividad espontánea.

Así mismo es válido mencionar que el autismo aparece antes de los tres años de edad y continúa toda la vida, existen rasgos básicos para diagnosticar autismo: problemas para la comunicación social, intereses obsesivos y conductas repetitivas además actualmente el cual el trastorno del espectro autista hace parte de los trastornos generalizados del desarrollo.

Sobre autismo se tiene en cuenta **rutter y sussenwein (1971)** proponen un modelo de corte cognitivo para explicar el autismo y para intervenir sobre éste, el cual es agrupado acertadamente en base a tres grandes áreas:

- alteración de las relaciones sociales

- total ausencia e interés por los demás
- contacto visual atípico
- falta de reciprocidad, prefieren estar solos
- dificultad para interpretar las expresiones emocionales
- alteración de la adquisición y desarrollo del lenguaje
- habla repetitiva
- retraso en la adquisición de habilidades lingüísticas
- utilizan el lenguaje en forma inadecuada
- presencia de conductas rituales y compulsivas
- aleteo con las manos
- giros sobre si mismos
- memoria fuera de lo habitual

Es importante destacar que aunque la formulación de estas características que aportan Kanner y Rutter han servido de base para la descripción del comportamiento autista, se ha demostrado con el paso del tiempo que no todos los seres humanos con autismo presentan estas características ni se puede llegar a generalizar. Sin embargo, todos requieren apoyos para mejorar su vida diaria y facilitar la participación en su entorno social y escolar.

Conforme a lo que se ha ido comprendiendo de las causas y la naturaleza del autismo surge la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que incentiven la comunicación por medio de la literatura infantil con el objetivo de no cometer el grave error de excluir por desconocimiento o temor si no buscar estrategias elaborando una cartilla con cuentos tradicionales adecuados por medio de pictogramas para que faciliten el trabajo con esta población.

Como señala Koon y de la Vega (2000), la globalización nos ha permitido acortar distancias y ha hecho realidad las comunicaciones y la transmisión de información entre personas con discapacidad sean del lugar que sean, representados un importante potencial para el desarrollo y el fomento del bienestar. Es así como se pueden implementar cuentos tradicionales adecuándolos para que por medio de la comprensión sea apoyo en la

intervención educativa de los educandos con discapacidad y en particular en las personas con autismo, además de las ventajas que reúnen para cualquier tipo de estudiantado porque resulta motivador y atractivo, como apunta Tortosa y Jorge (2000) quienes dicen que son una herramienta muy atractiva y útil para las personas con trastorno del espectro autista porque:

- ofrecen un entorno y una situación controlable, son un interlocutor altamente predecible que ofrece contingencias perfectas y comprensibles.
- presentan una estimulación multisensorial, fundamentalmente visual; de todos es sabido la relevancia de lo visual en el procesamiento cognitivo de las personas con tea.
- su capacidad de motivación y refuerzo es muy alta, favoreciendo la atención y disminuyendo la frustración ante los errores.
- favorecen o posibilitan el trabajo autónomo y el desarrollo de las capacidades de autocontrol, la literatura se adaptan a las características de cada uno, favoreciendo ritmos de aprendizaje diferentes y una mayor individualización.
- son un elemento de aprendizaje activo, donde destacan su versatilidad, flexibilidad y adaptabilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior resulta necesario la implementación de una cartilla de cuentos tradiciones adecuados con pictogramas para el aprendizaje incentivando la comunicación en niños con autismo intermedio en básica primaria del colegio Instituto Técnico Guaimaral ya que conlleva a generar buenos resultados y avances en el proceso de los niños que presentan autismo, llevando a que en el ámbito educativo se ofrezcan situaciones y entornos motivadores.

Retomando a Leo Kanner, psiquiatra infantil, capaz de reconocer y diagnosticar el síndrome que padecían once niños en 1943, este estudioso publicó, en un trabajo titulado perturbaciones autísticas de contacto afectivo, sus más recientes descubrimientos en los que utilizó el término de soledad autista para definir las características de conducta más notables durante los primeros años de vida de los niños que presentaban dificultades para relacionarse

con la gente, retraso mental, serias perturbaciones en el desarrollo del lenguaje y frecuentes angustias producidas por cambios en su medio ambiente por lo que denominó a este conjunto de signos y síntomas autismo infantil precoz. (Kanner en Parquet, Philippe-Jean (1992).

Posteriormente Asperger (1944) describió el síndrome de psicopatía autística, en base a sus observaciones con niños que presentaban trastornos en el pensamiento, el cual aparece a partir de los cuatro o cinco años de edad, luego en 1971 el autismo fue diferenciado De la esquizofrenia por Kolvin y en 1998, Rutter reconoce ya una base genética y biológica en dicha alteración.

Con la necesidad perteneciente a la investigación, haciendo consistencia en la importancia y responsabilidad que todos los seres humanos pertenecientes a la misma sociedad tienen, en cuando a la inclusión educativa, estipulándose que es un deber y un derecho que el estado debe garantizar a la población con discapacidad, se menciona a Ainscow, citado en la revista (González González, 2008); quien se expresa claramente diciendo que “para que el compromiso con la inclusión pueda transformarse en acción, este debe impregnar todos los espacios de la vida escolar, en otras palabras, no se debe concebir como una tarea aparte coordinada por una persona o un grupo específico, más bien, debe situarse en el corazón mismo de todo el trabajo de la escuela, siendo elemento esencial de la planificación del desarrollo y llevado a cabo por todos los que tienen responsabilidad en el liderazgo y en la gestión escolar”. Es por ello que la inclusión educativa radica en el compromiso de todos los seres humanos por hacer de la educación un esfuerzo grupal, un trabajo en el que intervenga los intereses de todos los integrantes ya sea del establecimiento educativo o cualquier institución pública o privada.

Se tomó como marco contextual la institución educativa técnico Guaimaral de la ciudad de San José de Cúcuta, un establecimiento de carácter oficial y mixto, fusionada por el decreto 000959 del 12 de noviembre de 2002, enfocado en la formación de la ciencia, tecnología y valores, cumpliendo con el desarrollo de las capacidades de los educandos teniendo en cuenta a la población con discapacidad como a los demás estudiantes pertenecientes allí, la institución se enfoca en impartir una educación de calidad, donde se le

da la posibilidad a cada uno de explorar todas sus capacidades, convirtiéndose en agentes emprendedores, participes dentro del contexto, fomentando campos culturales, ecológicos, ambientes de convivencia a través de su proyecto de vida, resaltando la importancia de hacer parte del progreso de la sociedad justa y tolerante que se requiere para brindar las oportunidades por igual a todos los ciudadanos.

Para ello, es necesario contar con las habilidades y potencialidades con las que cuenta talento humano especializado en el proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes, el cual requiere un nivel de exigencia mayor y compromiso por el sistema educativo que incluye a todos los educandos; de esta forma, la institución educativa cuenta con diferentes centros educativos dentro de los cuales se encargan de organizar, planificar y adecuar el currículo de forma clara y equitativa a los estudiantes vinculados en cada sede educativa, uno de estos, dentro de los cuales se llevó a cabo la investigación.

El instituto técnico Guaimaral en cumplimiento en su misión y visión, se compromete a mantener el sistema de gestión de la calidad, mejorando continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos, con el apoyo de talento humano, competente y comprometido con la formación académica, técnica y en valores mediante la adecuación y desarrollo de programas académicos, actividades extracurriculares y de bienestar, que respondan y superen las necesidades y expectativas de la comunidad educativa; este centro docente cuenta con especialidades en clases académicas y comerciales, con los niveles o grados de preescolar específicamente transición, primaria y con los modelos educativos para niños y jóvenes: colegios de educación tradicional, atendiendo a la población con discapacidad, ayudando en el proceso de aprendizaje y el desarrollo integral de esta población.

Concepto de autismo: el autismo se puede definir como un trastorno del desarrollo, de origen neurobiológico, que da lugar a diferencias significativas en las habilidades que típicamente se esperan en los niños y niñas, en tres aspectos fundamentales:

Relación con personas: dificultad para compartir intereses, puntos de vista, comprender las emociones y pensamientos de los demás y para relacionarse con personas de su edad. Comunicación, dificultad para hacerse entender, para emplear el lenguaje gestual, para emplear la comunicación con fines sociales y para comprender significados.

Intereses y flexibilidad en la conducta: intereses muy intensos, repetitivos y diferentes de los esperados a su edad; dificultad para ajustarse a cambios de su ambiente, lo que los vuelve rutinarios. (instituto colombiano de bienestar familiar (icbf), orientación pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños menores de seis años con autismo. pag.13)

Autismo intermedio: presenta una serie de características

Interacción: se acercan a otros niños y niñas si les insisten, si les ayudan o sólo con ciertas actividades o juegos. por ejemplo, les gusta correr o que los persigan, o pueden aceptar estar en actividades musicales o con algunos objetos que les llaman la atención. sin embargo, es común verlos solos entretenidos en algo en lo que se concentran mucho.

Comunicación: puede expresarse con palabras o frases cortas para pedir cosas o actividades, nombrar algo o responder una pregunta, pero no establecen un diálogo ni cuentan lo que les pasa, muchas veces sus frases son idénticas a las que oyen, pueden repetir como grabadoras lo que acaban de escuchar, o lo que oyeron en otro momento; esto se llama ecolalia. Comprenden algunas frases, pero si son cortas y las oyen decir muchas veces en la vida diaria. Usan algunos juguetes, pero tienden a usarlos siempre de la misma forma, y no como los otros niños o niñas, quienes muestran imaginación. Se pueden enojar y hasta ser agresivos, si se les cambia de actividad, de horario, de ruta. (ICBF), orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños menores de seis años con autismo.

Concepto de inclusión educativa

Según Booth y Dyson (2006), la definen como “un proceso de mejora e innovación educativa sistemático, para tratar de promover en los centros escolares la presencia, el aprendizaje y la participación de estudiantes en la vida escolar de donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables, para avanzar en esta dirección y en coherencia con una

perspectiva social de la desventaja, es imprescindible detectar, eliminar o minimizar las barreras de distinto tipo que limitan dicho proceso”.

Concepto de estrategia pedagógica

Díaz-Barriga y Hernández (2001). sostienen que son los mecanismos que el docente diseña y activa para mediar en la adquisición de conocimientos, para ello debe tomar en cuenta los conocimientos previos de los formantes, ubicar los mecanismos necesarios a fin de lograr el enlace con los nuevos conocimientos, de esta forma se asegura una relación entre los conceptos nuevos y los existentes para lograr el aprendizaje esperado, cada docente tiene su forma especial para escoger la forma en que se desarrollara las diferentes acciones para incidir significativamente en el aprendizaje de sus estudiantes.

Concepto de literatura infantil

Juan Cervera (1991) propone una definición amplia, integradora y global de literatura infantil, y que no niega la naturaleza general de la literatura, para él, la literatura infantil es aquella en que "se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesan al niño", esta definición incorpora lo que la tradición oral ha aportado en el transcurso del tiempo y enfatiza dos elementos fundamentales: el niño y la palabra. Las obras deben interesarle al niño y llenar sus expectativas; los autores requieren y aprovechan al máximo las posibilidades expresivas que el lenguaje le ofrece.

La literatura en general presenta un espacio más rico en posibilidades y conviene poner al niño en relación con ella para que disfrute de la amplia gama de valores que mantiene y renueva constantemente con el tiempo. Con la necesidad perteneciente a la investigación, haciendo consistencia en la importancia y responsabilidad que todos los seres humanos pertenecientes a la misma sociedad tienen, en cuando a la Inclusión educativa, estipulándose que es un deber y un derecho que el Estado debe garantizar a la población con discapacidad, se menciona a Ainscow, citado en la revista (González González, 2008); quien se expresa claramente diciendo que “Para que el compromiso con la inclusión pueda transformarse en acción, este debe impregnar todos los espacios de la vida escolar. En otras palabras, no se

debe concebir como una tarea aparte coordinada por una persona o un grupo específico. Más bien, debe situarse en el corazón mismo de todo el trabajo de la escuela, siendo elemento esencial de la planificación del desarrollo y llevado a cabo por todos los que tienen responsabilidad en el liderazgo y en la gestión escolar”. Es por ello que la inclusión educativa radica en el compromiso de todos los seres humanos por hacer de la educación un esfuerzo grupal, un trabajo en el que intervenga los intereses de todos los integrantes ya sea del establecimiento educativo o cualquier institución pública o privada.

Metodología.

La metodología utilizada en esta investigación es de carácter mixto, la meta de la investigación mixta según (Sampieri, 1998), no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales; el aporte cualitativo consistió en la utilización de características descriptivas y cuantitativas para la medición de datos y cifras que pudieran explicar la problemática observada. Para realizar esta investigación se tomó como muestra los docentes de apoyo y los 5 estudiantes clínicamente diagnosticados con autismo de la educación básica primaria del Instituto Técnico Guaimaral.

Fase de observación: inicialmente se realiza una recolección de información mediante un historial clínico facilitado por la orientadora del colegio, el cual permite comprender el proceso que se ha llevado con cada uno de ellos; luego de conocer el historial clínico, se realiza una observación directa de la actividad pedagógica desarrollada en clase, con el fin de evidenciar la adaptación curricular que realiza la maestra facilitadora y la institución educativa para realizar la inclusión en el proceso de lectura de cuentos infantiles de los estudiantes que manifiestan autismo intermedio; paso a: aplicar una encuesta dirigida a docentes, con el fin de reconocer las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes en el proceso de lectura de cuentos infantiles.

Fase de diseño: una vez realizada la encuesta se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos para el diseño de una cartilla con orientaciones y adaptaciones dirigida a docentes la cual servirá como una herramienta en el aula de clase para incluir a los niños con autismo en todo lo que abarca la literatura infantil en la básica primaria del Instituto Técnico Guaimaral de Cúcuta.

Fase de aplicación: después del diseño de la estrategia pedagógica que viene siendo la cartilla se procedió a la aplicación del mismo según lo planteado en el cronograma de actividades en el que se llevarán en el aula momentos de intervención con los estudiantes que presentan autismo intermedio con el fin de involucrar a los docentes en el correcto uso de dicha cartilla.

Fase de evaluación y socialización: para rectificar lo planteado se tienen en cuenta la disposición, reacción y motivación que presentan los docentes en lo que concierne al uso adecuado y objetivos planteados de esta cartilla evaluando las habilidades y el dominio que tenga el docente con el material de trabajo para que de esa manera se logre un proceso formativo y constructivo.

Principales hallazgos e impacto científico y práctico o contribuciones hechas al campo de conocimiento y a la práctica pedagógica

Este trabajo de investigación en el día a día de nuestras aulas, cada vez aumentan más estudiantes con discapacidad. al aumentar estos estudiantes desemboca que las maestras no disponen del tiempo necesario para ofrecer un aprendizaje individualizado a cada uno de sus estudiantes, por lo que la enseñanza se convierte en más general, nos encontramos con que a veces la maestra no cuenta con material adecuado para trabajar con estudiantes que presentan características diferentes, los cuentos adaptados por medio de pictogramas permiten crear nuevos espacios de interacción y conocimientos en el campo educativo dándole la oportunidad a los estudiantes de que indaguen y que tengan un aprendizaje significativo fomentando la creatividad y la imaginación, enfocándose a las necesidades y los intereses de cada uno.

Los cuentos adaptados por medio de pictogramas, “ayúdame aprender... ¿me lo cuentas?”, que sea el mediador en el proceso de lectura de la población con trastorno autista del Colegio Instituto Guaimaral sede primaria, que se evidencio la necesidad de material adaptado para fortalecer el proceso lector de los estudiantes, nace desde la observación al Instituto Guaimaral sede primaria donde se observó la necesidad por este material y se implementa un cartilla para incentivar el proceso de lectura en los educandos, debe ser acorde a la necesidad que los educandos presentan.

El objetivo de la cartilla es favorecer el proceso de lectura de niños con trastorno autista, por dichas razones fortalecer el proceso de lectura de la población con trastorno autista en la básica primaria, se enfoca en la literatura infantil, creando una cartilla que sea mediador de cuentos infantiles adaptados por medio de pictogramas, acordes a las capacidades y habilidades de los educandos, promoviendo inclusión con la comunidad, enfocándose en la importancia de que está población desarrollo competencias para su proceso de aprendizaje.

Fue pertinente el diseño de la cartilla, como una estrategia donde los docentes puedan acceder fácilmente a ellos y donde no tienen mayores dificultades para acceder a ella dando respuesta a la necesidad, por esta razón es factible por que se cuenta con el apoyo para llevar a cabo la realización de estos cuentos adaptados por medio de pictogramas, quienes son los principales pioneros de ser receptores informativos que atienden por medio de imágenes en este caso los pictogramas adecuados de cuentos infantiles conociendo que responden por medio de estímulos y de órdenes; cabe resaltar que de esta manera permite que la población acceda a ella con una comprensión clara ampliando las competencias y la interacción social

Conclusiones y recomendaciones

El proyecto investigativo se enfatizó en la implementación de cuentos infantiles adaptados por medio de pictogramas como estrategia pedagógica para incentivar la literatura infantil en la población autista, con la finalidad de que los educandos tuvieran la oportunidad de herramientas adaptadas de cuentos infantiles para estimular el proceso de lectura

desarrollando actividades dentro del aula promoviendo la inclusión e interactuar en los procesos de adquisición de conocimientos de los educandos que presentan trastorno autista, para realizar un trabajo diferente al cotidiano y fortalecer sus dificultades.

Se evidencio que a los educandos se les facilita el proceso de lectura por medio de pictogramas mostrando interés en las diferentes actividades que se realizaron sobre los cuentos infantiles. ¿Se puede constatar que la propuesta “ayúdame aprender... me lo cuentas?”, permitió al niño articular conocimientos previos con los nuevos desarrollando sus habilidades, destrezas y favoreciendo su trabajo cooperativo y la dimensión social, debido a que se motiva a los niños por medio de cuentos infantiles lo cual se les deja una enseñanza para su formación, siendo orientadores capacitados quienes fomenten una educación de calidad de las necesidades de cada estudiante.

Recomendaciones

Las instituciones públicas y privadas deben recalcar la importancia de ofrecer una educación con calidad que responda a la necesidad de los educandos con necesidades educativas, entendiendo que son sujetos de derecho y por ende tienen las mismas necesidades que las demás personas, capacitando a los docentes de aula para que conozcan diferentes estrategias y puedan usar un proceso de aprendizaje adecuado. Teniendo en cuenta que hay población a la que predominantemente es visual y que las utilizations de estas deben responder a las exigencias en el campo educativo y a los estilos de aprendizaje de los niños y niñas.

El docente debe estar en constante innovación buscando las herramientas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes a su vez innovar las estrategias que emplea en el aula de clase. Se invita a la universidad de pamplona a que profundice sobre necesidades educativas especiales en el pensum de las carreras profesionales especialmente en licenciatura en pedagogía infantil, fortaleciendo las capacidades de comunicación de las docentes en formación con el contexto en el que se desenvuelve y que continúen brindando los espacios para el desarrollo de futuras investigaciones sobre la educación inclusiva.

Referencias.

- Barreto, k. I. (2015). *“Estrategia pedagógica basada en las TIC, dirigida a maestros para facilitar la comunicación en niños que presentan autismo intermedio de básica primaria del megacolegio Monseñor Jaime Prieto Amaya de San José de Cúcuta. Cúcuta.*
- Dr. Ananya Mandal, D. E. (2013). *Historia del Autismo*. España: <http://www.news-medical.net/health/Autism-History-%28Spanish%29.aspx>.
- Leidy Botello Tolosa, Ana Guerrero Zabala y Alix Peñaranda. (2013). Diseño de un software educativo como herramienta pedagógica para fortalecer el uso de las reglas ortográficas en los niños de grados segundo de la institución educativa monseñor Jaime Prieto Amaya. San José de Cúcuta, Colombia.
- Nilsa Albarracín Jáuregui, Ingrid Díaz Yáñez y Yelithza Rodríguez Cárdenas. (2015). *Inclusión educativa, estrategias pedagógicas dirigidas a docentes para aplicar a niños que presentan autismo intermedio de la institución educativa casd María Concepción Loperena*. De San José de Cúcuta. San José de Cúcuta, Colombia.
- De Tejada, M., Ríos P. (2004). *Teorías vigentes sobre el desarrollo humano*. Caracas: Fedupel.
- Biblioteca de Consulta Encarta, 2007. Educación y Pedagogía. (2010). El desarrollo de los niños autistas [Documento en línea]. Disponible: html.rincondelvago.com/el-desarrollo-de-los-ninos-autistas.html. [Consulta: 2010, Enero 23]
- Cruz J., Melvin., Santana L., (2010). Autismo EDES 4006. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.scribd.com/doc/468105/power-point-autismo>. [Consulta: 2010, Enero 23]
- Enciclopedia Wikipedia. Memoria Humana. [Documento en línea]. Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana. [Consulta: 2010, Enero 23]
- De la Vega R. y Zambrano, A. Memoria (Septiembre, 2007). [Disponible en línea]. La Circunvalación del Hipocampo. Disponible: <http://www.hipocampo.org/memoria.asp>. [Consulta: 2010, Enero 23]
- Margulis, L. (2009). Funcionamiento de los sistemas de memoria en niños con Trastorno Autista y Trastorno Asperger. *Revista Argentina de Neuropsicología* [Revista en línea], 13. Disponible: <http://www.revneuropsi.com.ar/pdf/numero13/Margulis.pdf>. [Consulta: 2010, Enero 15]
- Infante, M. (2010). Desafíos a la formación docente: inclusión educativa. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 36 (1), 287-297.